

CHEMICAL SCIENCES

СИНТЕЗ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА $ZnEuS_2$

Алиев К.А.

*кафедра «Общая и неорганическая химия»
Бакинский государственный университет, Баку, доцент*

Мамедова С.О.

*кафедра «Общая и неорганическая химия»
Бакинский государственный университет, Баку, науч. сотр.*

Шюкурова Г.М.

*кафедра «Общая и неорганическая химия»
Бакинский государственный университет, Баку, доцент*

Ахмедов А.И.

*кафедра «Общая и неорганическая химия»
Бакинский государственный университет, Баку, науч. сотр.*

SYNTHESIS AND MAGNETIC PROPERTIES OF $ZnEuS_2$

Aliyev K.

*Department of General and Inorganic Chemistry
Baku State University, Baku, Associate Professor*

Mamedova S.

*Department of General and Inorganic Chemistry
Baku State University, Baku, Research Associate*

Shukurova G.

*Department of General and Inorganic Chemistry
Baku State University, Baku, Associate Professor*

Akhmedov A.

*Department of General and Inorganic Chemistry
Baku State University, Baku, Research Associate*

АННОТАЦИЯ

В данной работе синтезирован $ZnEuS_2$ и изучена температурная зависимость удельной намагниченности и магнитная восприимчивость, соединение $ZnEuS_2$, которая является ферромагнетиком, в интервале температур 100-300К.

При обработке экспериментальных результатов в области магнитного превращения по методы термодинамических коэффициентов показала, что при температуре Кюри $ZnEuS_2$ равно ~ 90 К.

Установлено, что численное значение намагниченности ниже 100 К наблюдается ее резкий рост, что свидетельствует о том, что магнитно упорядоченная область расположена ниже этой температуры.

ABSTRACT

In this work, $ZnEuS_2$ was synthesized and the temperature dependence of the specific magnetization and magnetic susceptibility of the $ZnEuS_2$ compound, which is a ferromagnet, was studied in the temperature range of 100-300 K.

When processing the experimental results in the field of magnetic transformation by the method of thermodynamic coefficients, it was shown that at the Curie temperature of $ZnEuS_2$ is ~ 90 K.

It was found that the numerical value of magnetization below 100 K is observed to increase sharply, which indicates that the magnetically ordered region is located below this temperature.

Ключевые слова: ферромагнетик, синтез, двумерные, намагниченность, восприимчивость.

Keywords: ferromagnet, synthesis, two-dimensional, magnetization, susceptibility.

Работа посвящена поиску, разработка научных основ синтеза и изучению природы магнитных свойств перспективных магнитооптических материалов – высокотемпературных магнитных полупроводников на основе $ZnEuS_2$, которые представляют большой интерес с фундаментальной точки зрения и актуальны для приложений благодаря гигантским магнитооптическим эффектам, свойственным вазовому соединению [1-3]. Практический интерес к ферромагнитным полупроводникам обусловлен возможностью управления в широких

пределах их электрическими и оптическими свойствами путем измерения температуры или магнитного поля, а на намагниченность – с помощью неравновесных носителей, инжектированных освещением или электрическим полем [4-7].

Соединение $ZnEuS_2$ синтезировали из простых сульфидов ZnS_4EuS . ZnS получали из $ZnSO_4$ марки ос.ч. в потоке водорода при температуре 1100-1150 К. Сульфид европия получен из оксида Eu марки НО-Н, сквозь слой оксида при температуре 1350-1380 К пропускали поток сульфидирующих агентов

(H₂S, CS₂). Чистоту получаемых сульфидов контролировали методом рентгенофазового анализа (КФА) до исчезновения сторонних рефлексов.

Смесь – исходных сульфидов ZnS, EuS в соотношениях 1:1 поместили в вакуумированную кварцевую ампулу при температуре 373К. Получены литые образцы. Образцы ZnEuS₂ получение кристаллизацией и расплава, по данным РФА и микроструктур анализа, гомогенные, что указывает на конгруэнтный характер плавления соединения.

Известно, что электронные строения редкоземельных элементов и цинка во многом определяют их физические и в частности, магнитные свойств. Для обсуждения магнитных свойств соединений типа ZnEuS₂ (где – Tb, Er, Ho, Tm, Lu), рассмотрим закономерности строения электронных оболочек редкоземельных элементов (РЗЭ).

РЗЭ разделяются на лантоноиды с достраивающейся 4f электронной оболочкой и элементы достраивающимися 3d –электронами уровнями (3d – переходные металлы), к которым относятся стадий, иттрий и т.п. Среди этих металлов особое положение занимает лантан, находящийся на границе d и f переходных элементов, а также лутеций, сходный по электронному строению с переходными элементами 4f, оболочка которого полностью заполнена [8-10].

С целью изучения магнитных свойств соединения ZnEuS₂ были измерены температурные зависимости удельной намагниченности от магнитного поля. Образцы ZnEuS₂ для измерения синтезированы в вакуумированных кварцевых ампулах непосредственным взаимодействием исходных компонентов высокой чистоты при температуре 1373К.

Получение в результате синтеза образцы тщательно измельчались, спрессовывались под высоким давлением (900 Е/см²) и подвергались обжигу при 800⁰С в течение 10 суток.

Рентгенофазовый анализ образцов проведен на диффрактометре Д2 Phanser в CuK₂-излучении. Угловое разрешение съемки составляло ~ 0,1⁰. Диффрактограммы записывались непрерывно, углы дифракции определены методом измерений по пику интенсивности. Ошибка определения углов отражений не превышало ~0,2⁰. Получение данные согласуются с результатами [1,4].

Намагниченность измерена на маятниковом магнитометре. Доменикам, парамагнитная восприимчивость – методом Фарадея на магнитоэлектрических весах.

На рис. 1 а приведена температурная зависимость удельной намагниченности ZnEuS₂ в магнитном поле $786 \frac{\text{кА}}{\text{М}}$.

Рис.1. Температурная зависимость удельной намагниченности (а) и обратной восприимчивости соединения ZnEuS₂

Как видно из рисунка, численное значение намагниченности ниже 100 К наблюдается ее резкий рост, что свидетельствует о том, что магнитно упорядоченная область расположена ниже этой температуры.

Отсутствие насыщения в полевой зависимости намагниченности при 80К (рис.2) свидетельствует о близости температуры измерения к области магнитного превращения.

Действительно обработка экспериментальных результатов в области магнитного превращения по

методы термодинамических коэффициентов [3] показала, что при температуре Кюри ZnEuS₂ равно ~ 90 К.

Температурная зависимость обратной парамагнитной восприимчивости ZnEuS₂ (рис. 1 в) характерно для ферромагнитных материалов. Парамагнитная температура Кюри, определенная экстраполяцией зависимости $\frac{1}{\chi}$ (Т) на ось температур, составляет 117 К.

Рис. 2. Зависимость удельной намагниченности соединений $ZnEuS_2$ от напряженности магнитного поля при 80 К.

Из зависимости $\frac{1}{X}$ (Т) рассчитанное магнитный момент $ZnEuS_2$, который оказался равным 3,20 μ_B теоретическое значение, рассчитанное с учетом чисто спинового значения магнитного момента равна 3,80 μ_B . Как видно, наблюдается удовлетворительное согласие теоретического и экспериментального результатов.

Исходя из этого, кристаллическую структуру $ZnEuS_2$, по-видимому, можно представить в виде последовательно чередующихся двухмерных слоев ионов Eu^{+2} , Zn^{+2} , S^{-2} , перпендикулярных гексагональной оси С. При этом, между ближайшими слоями ионов Eu^{+2} расположены слой Zn^{+2} и S^{-2} . В плоскости содержащей ионы Eu^{+2} осуществляется ферромагнитное упорядочение, поэтому слой ионов Zn^{+2} представляют собой двумерные ферромагнетики.

Между собой эти слои связаны более слабыми обменными силами антиферромагнитного типа ферромагнитное упорядочение $ZnEuS_2$, по-видимому, есть результат сосуществования двух взаимодействий ферромагнитного (внутри слоев) и антиферромагнитного (между слоями).

Литература

1. Яренбаш Е.И, Елисеев А.А.. Халькогениды редкоземельных элементов. М. Наука. 1975.с.259.

2. Князев А.В., Сулейманов Е.В. Основы рентгенофазового анализа. Нижний Новгород, 2005, 30 с.

3. Кузнецова В.А «Полупроводниковые соединения, их получение и свойства. Томск, 2012 г. стр.95-102.

4. Zafarov M.A., Nasirov E.F., Jahangirova S.A., Zinc sulfida (ZnS) thin film. //European materials Research Society, 16HCLG v.2017.

5. Okafor P.C. Magnetic semiconductors (DMS) and their applications. Journal of research in Pure and Applied Sciences, 2013. № 2-p.132 .

6. Середин П.В., Терехов В.А.- Физические основы электроники. Температурные и магнитные свойства полупроводников.// Учебно –методическое пособие. Воронеж. Издательство «Научная книга», 2020, с.30

7. A.N.Vasilev, T.N.Voloshok, I.K.Warchueska, H.Kageyama, J.Phys Soc.Japan, 70.22 (2001)

8. Ю.В. Шалдин, И. Вархульска, Ю.М. Иванов // М.И. Мугаев, М.Х. Рабаданов.// Сб.тр. У межд. сем. «Магнитные фазовые переходы»,2002, с.65

9. Mitsiuk U.I., Rizhkovski V.M., Tkachenka T.M. //Alloys and compounds 2009. V. 467. №1-2. P.268-270

10. Рыжковский В.М., Гончаров В.С.// Известия нац. академии наук Беларуси. Сер. физ.-матем. наук, 2012. №. с.102-106.